

АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Л. Холмурадова¹

Аннотация:

Изучение определенных моделей общения, как способов репрезентации информации является одним из наиболее важных аспектов при обучению иностранному языку. Анализ составляющих каждой модели способствуют правильной коммуникации между представителями разных культур.

Ключевые слова: коммуникация, модель коммуникации, язык, индивид, психолингвистический фактор

doi: <https://doi.org/10.2024/g9zza768>

В современном языкознании большое значение имеет деление всех аспектов языка на определенные модели. Не исключением является и анализ моделей межкультурной коммуникации. Анализ определенных моделей общения как способов репрезентации информации существует множество. Коммуникация рассматривается нами как определенное действие или процесс передачи информации, при котором главные фигуранты данного общения обмениваются по очереди информацией. То, каким образом идет передача информации и является определенной моделью коммуникации. Существуют линейные и нелинейные модели коммуникации. К линейным моделям следует относить простейшие модели коммуникации, где адресант посылает информацию получателю и не требует от него обратную связь. То есть в данном случае происходит своеобразный монолог, адресант не вступает в дискуссию с получателем, перед ним не стоит такой задачи. Зачастую именно такая модель общения используется при публичных выступлениях, на каких-либо саммитах либо конгрессах. При линейной модели коммуникации информация может доноситься иногда и в форме письма. Реакция получателя на подобную модель не известна адресанту, что является негативным при данной модели общения.

Американским ученым – психологом и социологом Теодором Ньюкомбом в 1953 году была разработана «нелинейная модель» коммуникации при которой общение является двусторонним, то есть присутствует обратная связь между адресатом и получателем информации. Данная модель является социально-психологической, так как ученый рассматривает общение в тесной связи с психологическим портретом личности. На сегодняшний день подобная модель общения возможна не только при личной коммуникации, а также при помощи современных компьютерных технологий и быстрым развитием интернета. Глобальные процессы общения превращаются в возможность быстрого получения любой информации представителями разных культур. Создается циркулярное общение, при котором человек может выступать и как адресант и как получатель информации. Данная модель общения на наш взгляд

¹ Холмурадова Лейла Эшкuvatовна, доктор философии (PhD), доцент кафедры теории и практики перевода, Самаркандский Институт Иностраных Языков, г. Самарканд, Узбекистан

является наиболее необходимой в процессе межкультурной коммуникации. Это и есть непрерывный процесс коммуникации, в котором на сегодняшний день и находятся миллионы жителей планеты. Многие ученые лингвисты уделяют внимание и психолингвистическим факторам, влияющим на выбор модели коммуникации: М. Лотман, Г. Малецке, Э. Роджерс, О. Якобсон. Разные виды моделей общения и разное понимание проблем при межкультурной коммуникации позволяют взглянуть на данную проблему с нового ракурса и констатировать тот факт, что коммуникация представляет из себя сложнейший процесс, состоящий из множества различных компонентов, каждый из которых является сложной системой, требующей специального анализа. Анализ различных моделей общения будет способствовать улучшению качества передачи информации, ее правильное переосмысление и использование в конкретной ситуации.

По степени восприятия информации существует определенное деление индивидов на группы. Э. Роджерс делит людей на пять типов: 1) инноваторы; 2) ранние принимающие; 3) раннее большинство; 4) позднее большинство; 5) поздние принимающие. Каждый тип указанный ученым по-разному принимает и воспроизводит информацию, тут следует учитывать и психологическую составляющую. К примеру «инноваторы» по мнению Э. Роджерса способны сразу считать новые идеи, они составляют 2,5 % от общего количества аудитории. Лидеры мнений – это по мнению ученого, «ранние принимающие», они составляют 13,5 %. Данная категория людей является авторитетной, именно с ней принято советоваться при принятии каких-либо решений в процессе коммуникации. Под «ранним большинством», составляющим 34 % ученый подразумевает население, которое принимает новые идеи немного раньше, чем их примет обычный «среднестатистический гражданин». 34 %, по мнению ученого составляют скептики, которые принимают данную идею только, после того как ее примет «среднестатистический гражданин». И только 16 % населения являются «поздними принимающими», то есть именно они относятся подозрительно к первоисточнику информации и новым идеям вообще. Их бывает сложно убедить поверить первоисточнику.

На наш взгляд деление людей в процессе коммуникации на группы, учитывая их психологический настрой и способность воспринимать информацию является абсолютно верным, так как конкретный индивид при общении в первую очередь отталкивается от своего внутреннего восприятия действительности, от своего психотипа личности. Психотип формирует у говорящего свою определенную манеру общения, свои интересы. Если информация не несет определенного психологического подтекста, который понятен только данной личности, подобная информация не будет восприниматься, а следовательно и распространяться.

Учитывая данные модели коммуникации молодые ученые-лингвисты, а также преподаватели языковых вузов могут улучшить качество работы с аудиторией и выбрать свою определенную модель общения, благодаря которой процесс коммуникации станет более познавательным и содержательным.

Список использованной литературы:

- [1]. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии: Пер. с англ. / Под ред. и с предисл. А.Е. Кибрика. – М.: Прогресс; Универс, 1993.
- [2]. Роджерс Э. Физика для любознательных, изд. «Мир», М., 1970

- [3]. Шарков Ф. И. Основы теории коммуникации. М., 2002
- [4]. Kholmuradova L.E. (2021). *National and Cultural Originality of English and French Phraseology and its Influence on the Development of the Mentality of the People. Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 4778-4784.
- [5]. Newcomb T.M. *An approach to the study of communicative acts//Psychol. Rev.*,1953, v.60,p. 293-304